

**PEREGONLARDA POYEZDLAR HARAKATINI BOSHQARISHDA
LOKOMOTIV XAVFSIZLIK QURILMALARI KOMPLEKSI (KLUB)
TIZIMIDA KODLAR KOMBINASIYALARINI RAD ETISH
JARAYONLARIN TAHLIL QILISH**

Ro‘zimov Otaxon Orifjon o‘g‘li

Toshkent davlat transport universiteti, Radioelektron qurilmalar va tizimlar kafedrasida
tayanch doktoranti, (Toshkent, O‘zbekiston)

Annotatsiya: Peregonlarda poyezdlar harakatini boshqarishda Lokomotiv xavfsizlik qurilmalari kompleksi (KLUB) tizimida kodlar kombinatsiyalarini rad etish jarayonlari tahlil qilinadi. Maqolada KLUB tizimining kod uzatish mexanizmlari, nosozliklar sabablari va kodlar rad etilishining ta'siri ko'rib chiqiladi. Tahlil asosida xavfsizlikni oshirish va tizim samaradorligini yaxshilash bo'yicha qisqa takliflar taqdim etiladi.

Kaliit so‘zlar: Peregon, lokomotiv, ALSN, KLUB, boshqarish, nosozlik.

ALSN lokomotiv qurilmalariga xalaqitlarning ta'siri ALSN kod kombinatsiyalarining ishlamay qolishi va lokomotiv indikatorida noto'g'ri ko'rsatgichlar paydo bo'lishi shaklida namoyon bo'ladi. Nosozliklarning mohiyatini aniqlash maqsadida Toshkent lokomotiv deposida to'plangan empirik ma'lumotlar asosida statistik tahlil o'tkazildi. Ushbu tahlilda mazkur ma'lumotlar va ularning interpretatsiyasidan foydalanildi.

Ma'lumotlarga ko'ra, depoda KLUB tizimi bilan jihozlangan 50 ta lokomotiv hamda KLUB-U tizimi bilan jihozlangan 2 ta lokomotiv tadqiqod uchun o'rganildi. Ushbu lokomotivlar Toshkent-Xorazm yo'nalishidagi (umumiy masofa 1064 km) uchastkalarda ekspluatatsiya qilingan.

Belgilangan vaqt oralig'ida depoda jami 238 ta nosozlik qayd etilgan bo'lib, bu bir lokomotiv uchun oylik o'rtacha 0,38 ta nosozlikka to'g'ri keladi. Shu bilan birga, CHS-2 seriyali lokomotivlarda jami 74 ta nosozlik sodir bo'lgan (bir lokomotiv uchun

oylik o'rtacha 0,28 ta), CHS-7 seriyali lokomotivlarda esa jami 162 ta nosozlik kuzatilgan (bir lokomotiv uchun oylik o'rtacha 0,46 ta). Ushbu farq CHS-7 seriyali lokomotivlarning yuqori intensivlikdagi ish rejimi bilan bog'liq deb hisoblanadi.

ALSN kod kombinatsiyalarining umumiy sonining turlari bo'yicha taqsimlanish tahlil qilingan va quyidagi gistogrammalarda keltirilgan. Ushbu gistogramma nosozliklarning chastota va taqsimlanish xususiyatlarini vizual tarzda aks ettiradi, bu esa keyingi tadqiqotlar uchun asosiy ma'lumot manbai hisoblanadi [1, 2, 3].

1-rasm. ALSN kod signallarining har oylik xatoliklari gistogrammasi

Kombinatsiyalarning o'zgarishi kamdan-kam hollarda kuzatildi va lokomotiv svetoforining ko'rsatmalarini yanada aniqroq qilish uchun hech qanday o'zgarish kuzatilmadi. Eng keng tarqalgan xato turlari uchun ALSN kod kombinatsiyalari xatoliklar sonining mavsumiy o'zgarishlarini aniqlash uchun oylar bo'yicha uzilishlar sonini taqsimlash tahlili o'tkazildi. Tahlil natijalari shakli 1 va 2-rasmlarda ko'rsatilgan. Shundan kelib chiqadiki, eng ko'p xatoliklar aprel va iyul-avgust oylarida, ya'ni rels zanjirlarning izolyatsiyasining qarshiligida sezilarli pasayish va ALSN kod signali darajasining pasayishi kuzatilgan davrlarda sodir bo'ladi.

2-rasm. ALSN kod signallarining har oylik xatoliklari gistogrammasi

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, agar ALSN ishida nuqson bo‘lsa, lokomotiv svetoforida oq rang paydo bo‘lishi bilan (eng tez-tez uchraydigan holat), avtostopning ishlashi EPKni o‘chirish orqali sun‘iy ravishda chiqarib tashlanadi. Natijada, poezd harakati xavfsizligi kamayadi va uning tezligini kamaytirish kerak bo‘ladi, bu esa o‘z navbatida poezdlar harakatida kechikishlarga olib keladi. ALSN ishida uzilishlar sonini kamaytirish poezdlar harakati xavfsizligini oshiradi va harakatdagi kechikishlarni kamaytiradi [6, 7].

ALS tizimlarining poezdlar harakatidagi kechikishlar va ALSN qurilmalari KLUB va KLUB-U kod kombinatsiyalarining xatoliklarini tahlil qilishdagi ta‘sirini tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, ALSN ning aralashuvi asosan uning samaradorligini IRDP tizimi sifatida belgilaydi. ALSN signallari uzatiladigan temir yo‘l liniyalari turli xil aralashuvlar bilan tavsiflanadi. Bu poezdlar harakati xavfsizligining pasayishiga, shuningdek, harakat tezligining kamayishiga, poezdlar uchun qo‘shimcha elektr energiyasi sarflanishiga va boshqa salbiy oqibatlarga olib keladi. Ba‘zi hollarda bu falokatga olib kelishi mumkin [4, 5].

ALSN tizimining aralashuvini oshirish KLUBga va KLUB-Uga ALSN kanalidagi aralashuv ta‘sirini kamaytirishga imkon beradigan ALSN signallarini

qayta ishlashning raqamli qurilmasiga takomillashtirish orqali eng maqbuldir. Shu munosabat bilan mazkur ish ALSN signallariga ishlov berishning lokomotiv raqamli qurilmasini ishlab chiqish va shu asosda tizimning texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlarini yaxshilash va temir yo‘l transporti harakati xavfsizligini oshirishga bag‘ishlangan.

Ishlab chiqilgan qurilmaning sifatini baholash uning mavjud qurilmaning aralashuvsizligi va aralashuvini qiyosiy o‘rganish vazifasini bajaradi. An’anaviy tadqiqot usullari muayyan qiyinchiliklar bilan bog‘liq, chunki ko‘plab omillarni, shu jumladan tasodifiy omillarni hisobga olgan holda jismoniy ob’ektlarda sezilarli darajada statistik eksperimentlarni o‘tkazish zarur. Bu, o‘z navbatida, vaqt va mablag‘ talab qiladi. Bundan tashqari, bu holda tajriba shartlarini nazorat qilish qiyin. Shuning uchun, bu muammoni yuqori samaradorlik va minimal xarajatlar bilan hal qilish imkonini beradigan ALSN signallarini qayta ishlash lokomotivlarini o‘rganish usullarini qo‘llash kerak [8, 9].

Ish maqsadiga muvofiq, quyidagilar belgilandi va hal qilinadigan vazifalar:

- ALSN signallarini qayta ishlash uchun raqamli kompyuter qurilmasining funksional sxemasini ishlab chiqish;
- ALSN signallarining mavjud va ishlab chiqilgan lokomotivlarini qayta ishlash qurilmalarining shovqinlarga duch kelganida aralashuvini o‘rganish:
 - fluktuatsion;
 - impulslil;
 - sinusoidal;
- ishlab chiqilgan ALSN signallarini qayta ishlash qurilmasining funksional elementlarining xususiyatlarini uning aralashuviga ta’sirini o‘rganish.

Shuningdek yana bir yechim sifatida svetofor ko‘rsatkichi signallarini ALS kodlari ko‘rinishida emas hozirgi zamonaviy kontaktsiz datchiklar yordamida lokomotivga uzatish ham samarali yechim bo‘lib hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kurbanov J.F., Kenjaev J.E. Temir yo‘l transportida avtomatik lokomotiv signalizatsiyasini texnologik xatoliklarini tahlil qilish // Yosh ilmiy tadqiqotchi

bakalavriat va magistratura talabalarining Ilmiy-amaliy anjumani, 2021 yil 16-17 aprel, Toshkent. 350-351 b.

2. Курбанов Ж.Ф., Кенжаев Ж.Э. Экспериментальные Характеристики Участков Рельсовых Плетей И Определение Искажений Клуб-У // Актуальные научные исследования в современном мире, // Журнал - Переяслав, 2022. - Вып. 1(81), ч. 8. – С. 115-118.

3. Курбанов Ж.Ф., Кенжаев Ж.Э. Поездлар ҳаракатини бошқаришда электромагнит мувофиқлик муаммолари // Актуальные научные исследования в современном мире, // Журнал - Переяслав, 2022. - Вып. 1(81), ч. 8. – С.130-133.

4. Халиков А.А., Колесников И.К., Курбанов Ж.Ф. Исследование и разработка единого пространственного электромагнитного поля и устройств на их основе // Монография. – Ташкент: “Фан ва технологиялар”, 2019. – 238 с.

5. Трофимов Ю.А., Пультяков А.В. Устойчивость работы локомотивных устройств АЛС на участках с электротягой переменного тока. Мат. межв. науч.-практ. конф. Иркутск: ИрГУПС, 2011. – С. 207-211.

6. Шаманов В.И., Пультяков А.В., Трофимов Ю.А. Влияние условий эксплуатации на устойчивость работы АЛСН / Железнодорожный транспорт. 2009. № 5.– С. 46–50.

7. Яронова Н.В., Рузимов О.О. Инновационные решения для управления движением поездов на перегонах с применением оптоволоконной передачи данных. Железнодорожный транспорт: актуальные вопросы и инновации, 2025 №2. – С. 230-235.

8. Ablayeva, A.A., Yaronova, N.V., Ruzimov, O.O. Ensuring a Reliable Power Supply for Railway Traffic Lights Using Renewable Energy Sources, Proceedings - 2024 International Ural Conference on Electrical Power Engineering, UralCon 2024, 2024, pp. 600–604

9. Ro‘zimov O.O. Temir yo‘l peregonida avtoblokirovkali uchastkalarida poyezdlarni zamonaviy kontaktsiz elementlar asosida boshqarish va nazorat qilish tizimini yaratish. Transportda resurs tejamkor texnologiyalar. Xalqaro olimlar ishtirokidagi xalqaro ilmiy-texnikaviy anjumani. Toshkent. 2024. b. 223-225.